

Wybrane aspekty organizacji i regulacji rynku doradztwa finansowego w Polsce w 2011 r.

Wstęp

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, kryzys finansowy z 2007 r. miałyby mniej negatywne skutki dla obywateli UE, gdyby w porę wprowadzono odpowiednie zmiany organizacyjne i prawne na rynku usług finansowych¹. Wielu obywateli straciło zaufanie do sektora finansowego, a niektóre powszechne w przeszłości, nieprawidłowe praktyki udzielania kredytów i sprzedaży produktów finansowych przez pośredników i doradców finansowych skutkują do dziś nadmiernym obciążeniem budżetów gospodarstw domowych².

Celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów organizacji i regulacji rynku doradztwa finansowego w Polsce w 2011 roku. Treść artykułu koncentruje się na identyfikacji podstawowych problemów związanych z rozwojem rynku doradztwa finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem kontrowersji dotyczących form ewentualnego nadzoru, a także organizacji tego rynku. Rozważania posiadają głównie charakter teoretyczny, jednak wiele wątków poruszonych w artykule posiada także wymiar praktyczny.

1. Stan rozwoju rynku doradztwa finansowego w Polsce

Przedsiębiorstwa świadczące usługi pośrednictwa finansowego rozwijały się w ostatnich latach bardzo dynamicznie. Jeszcze kilka lat temu działalność tego typu przedsiębiorstw ograniczała się do pośrednictwa w zakresie sprzedaży kredytów konsumpcyjnych, później również mieszkaniowych. Obecnie zakres usług świadczonych przez pośredników finansowych znacznie się rozszerzył i obejmuje także doradztwo w zakresie produktów bardziej złożonych, związanych z oszczędzaniem, inwestowaniem i zabezpieczeniem emerytalnym³. Ten obszar pośrednictwa finansowego w ostatnich latach szczególnie zyskał na istotności. Po pierwsze, większość Polaków coraz częściej uświadamia sobie, że

* Dr, Katedra Bankowości, Wydział Zarządzania UG, abarembruch@wzr.pl

¹ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi, Bruksela, dnia 31.3.2011 KOM(2011) 142 wersja ostateczna, 2011/0062 (COD).

² Unijny rynek kredytu hipotecznego ma znaczące rozmiary: w 2008 r. kwota pozostających do spłaty mieszkaniowych kredytów hipotecznych w UE-27 wynosiła prawie 6 bln EUR, czyli około 50 % PKB UE. Dane pokazują jednak, że obywatele mają coraz większe trudności ze spłatą swojego zadłużenia. Trudności z dokonywaniem spłat doprowadziły do wzrostu wskaźnika zaległości w spłacie i liczby egzekucji z nieruchomości. *Hypostat 2008: A review of Europe's Mortgage and Housing Markets*, Europejska Federacja Hipoteczna, listopad 2009, s. 7, 70-71.

³ Produkty inwestycyjne stanowią już kilkanaście procent całkowitej sprzedaży firm zrzeszonych w Związku Firm Doradztwa Finansowego, (<http://związek-doradcow.org/>, data pobrania: 25.04.2011).

opracowanie długoterminowej strategii oszczędzania ma kluczowe znaczenie dla ich przyszłości. Po drugie, zmiany w systemie emerytalnym, starzenie się społeczeństwa, a w związku z tym dyskusja o wysokości przyszłych emerytur, uświadomiła wielu osobom, że poprzestanie na dwóch podstawowych filarach (ZUS i OFE) nie zapewni w przyszłości świadczenia emerytalnego na odpowiednim poziomie. Według różnych szacunków wysokość emerytury z I i II filaru dzisiejszego 25-latka w stosunku do ostatniego wynagrodzenia ma mieścić się w przedziale 40 – 60 proc. [Marczuk, 2010]. W działalności pośredników finansowych, wartość dodana w postaci doradztwa jest coraz większa, m.in. na skutek rozszerzenia oferty, a także coraz większego stopnia skomplikowania oferowanych przez nich produktów i kompleksowego spojrzenia na planowanie finansów osobistych. Stąd pośredników tych określa się zazwyczaj jako doradców finansowych. Przyjęto dla potrzeb artykułu, że doradcą finansowym jest taki pośrednik finansowy, który nie jest związany z żadną instytucją finansową na zasadach wyłączności (nie jest agentem wyłącznym), który świadczy usługi pośrednictwa przynajmniej w obszarze ubezpieczeń, a także jednym z pozostałych obszarów pośrednictwa finansowego (pośrednictwa kredytowego, pośrednictwa bankowego, pośrednictwa w sprzedaży funduszy inwestycyjnych). W praktyce oznacza to, że doradca finansowy pełni rolę multiagenta, który w swojej ofercie ma przynajmniej kilka produktów finansowych, co najmniej kilku różnych typów instytucji finansowych (banków, firm ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych). Takie definiowanie doradcy finansowego, ma istotne znaczenie dla treści artykułu, ponieważ wynika z niego, że regulacje prawne dotyczące pośredników ubezpieczeniowych, pośredników kredytowych będą się również odnosić do doradców finansowych.

Wraz ze wzrostem liczby i złożoności sprzedawanych przez doradców finansowych produktów, coraz częściej dyskutuje się o jakości świadczonych przez nich usług. Wskazać można niemało artykułów na temat nieetycznych praktyk doradców finansowych [Makosz, 2008; Gontarczyk, Samcik, 2008; Kolińska-Dąbrowska, 2009]. Opisuje się zazwyczaj pojedyncze przypadki nieprofesjonalnych zachowań, a na tej podstawie trudno oszacować skalę opisanego zjawiska. Z informacji jakie można uzyskać z raportów Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Ochrony Konsumenta i Konkurencji, a także Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego nie wynika by skala tego zjawiska była bardzo duża⁴. W niektórych raportach wymienionych instytucji w ogóle nie wykazuje się skarg związanych z działalnością doradców finansowych. Być może, wynika to z faktu, że doradcy finansowi nie są bezpośrednio producentami usług finansowych, a co za tym idzie stronami umowy lecz jedynie pośrednikami. Obecny model doradztwa finansowego w Polsce opiera się na co najmniej prawnym ale często również kapitałowym powiązaniu doradcy finansowego z instytucjami finansowymi, których produkty oferuje. Standardowa sytuacja, gdy brak umowy pomiędzy klientem a doradcą finansowym, powodu-

⁴ UKNF w 2010 r. przyjął 8642 skargi na instytucje finansowe i spółki, <http://wyborcza.biz/> (data pobrania: 26.02.2011 r.).

je również brak odpowiedzialności kontraktowej wobec klienta, poza tą wynikającą z ogólnych przepisów prawa. Przedstawiona sytuacja, w teorii opisywana jako relacja agencji, powoduje wzrost ryzyk związanych z zawieraną transakcją, w szczególności zjawisko moral hazard [Barembuch, 2007].

Wymienione problemy, dynamiczny rozwój tego rynku, a także przypisywanie doradcom finansowym (w szczególności pośrednikom kredytowym) istotnego wpływu na rozprzestrzenianie się ostatniego kryzysu finansowego przyspieszyły dyskusje nad koniecznością uregulowania tego rynku. W jakim kierunku powinny zatem zmierzać działania regulatorów w obszarze doradztwa finansowego uwzględniające wszystkie grupy interesariuszy: klientów, doradców, instytucje finansowe i nadzorcze? Bezpieczeństwo, ochrona i zadowolenie konsumenta, zgodność działania firm doradztwa finansowego z przepisami, efektywny nadzór i stabilność rynku finansowego, zysk czy wzrost wartości dla akcjonariuszy to cele, które trudno pogodzić.

2. Koncepcje regulacji rynku doradztwa finansowego w Polsce

Komisja Nadzoru Finansowego już kilka lat temu rozpoczęła pierwsze prace koncepcyjne nad uregulowaniem rynku doradztwa finansowego, przy czym jednolitego stanowiska w tej w kwestii nie przedstawiono.

Z branżowych artykułów prasowych oraz komunikatów prasowych Komisji Nadzoru Finansowego można wnioskować, że w sprawie organizacji rynku, a także formy i zakresu nadzoru stanowiska są podzielone.

Jeden wyraźny kierunek to wprowadzenie licencji i ścisłego nadzoru, drugi zaś to liberalizowanie rynku (pakiet odbiurokratyzowania), przejawiający się trendem w kierunku certyfikowania, lub co najwyżej rejestrowania działalności.

Wstępna koncepcja, nad którą pracowała Komisja Nadzoru Finansowego, zakładała licencjonowanie osób, a nie podmiotów. Podmioty (pośrednicy finansowi) są już bowiem pośrednio lub bezpośrednio nadzorowani albo jako dystrybutorzy jednostek funduszy inwestycyjnych, albo jako agenci ubezpieczeniowi, albo jako podmioty podejmujące współpracę z bankami na podstawie umowy agencyjnej. Licencjonowanie osób oznaczałoby, że kandydat na doradcę zdałby egzamin państwowy. Tytuł doradcy finansowego podlegałby prawnej ochronie i gwarantowałby odpowiednie kwalifikacje, a także nakładał na jego posiadaczy pewne obowiązki (np. zachowanie tajemnicy zawodowej). KNF posiadałaby uprawnienia nadzorcze (np. do przeprowadzania kontroli), a elementem uzupełniającym taki system mógłby być obowiązek systematycznego podnoszenia kwalifikacji doradców finansowych [Snowacka, 2007].

Druga koncepcja w zakresie regulacji rynku doradztwa finansowego, wiąże się ze wspomnianym wcześniej pakietem odbiurokratyzowania rynku finan-

PRE-PRINT — wersja przed recenzją / version prior to peer review

Opublikowano w / Published in:

PL: Barembuch A. (2011). Wybrane aspekty organizacji i regulacji rynku doradztwa finansowego w Polsce w 2011 r. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 2/2 (s. 5-20). ISSN: 1732-1565

EN: Barembuch A. (2011). Selected aspects of the organisation and regulation of the financial advisory market in Poland in 2011. Papers and Materials of the Faculty of Management, University of Gdańsk, No. 2/2 (pp. 5-20). ISSN: 1732-1565

sowego. Wstępne prace nad tym projektem rozpoczęły się w lipcu 2010 roku, a u ich podstaw leżało założenie, że można zrezygnować z biurokratycznych uciążliwości na rynku finansowym, wszędzie tam, gdzie nie przyczyniają się one do efektywnego realizowania celów określonych w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym⁵. Jako ciekawostkę można uznać sformułowanie zawarte w komunikacie w sprawie pakietu odbiurokratyzowania z dnia 1 lipca 2010 roku, które wyraźnie wskazuje, że w pakiecie nie chodzi o liberalizację, osłabienie nadzoru nad rynkiem finansowym, czy zmniejszenie bezpieczeństwa, tylko o racjonalizację i nadanie priorytetu sprawom istotnym dla zarządzania ryzykiem na rynku finansowym.

Efekt prac Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, a także organizacji rynkowych zrzeszających podmioty rynku finansowego to tzw. Pakiet odbiurokratyzowania rynku finansowego, który został opublikowany 21 grudnia 2010 roku. Najważniejsze założenia i korzyści wynikające z pakietu zostały przedstawione w tabeli nr 1.

Część zaproponowanych w pakiecie działań polegająca na zmianie lub wdrożeniu nowych procedur jest realizowana bezpośrednio przez UKNF. Część natomiast dotycząca zmian w przepisach prawa, ze względu na fakt, że UKNF nie dysponuje inicjatywą ustawodawczą, polega na przekazaniu propozycji zmian do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Gospodarki⁶.

Tabela 1. Zaproponowane działania i korzyści wynikające z pakietu odbiurokratyzowania.

Założenia	Wybrane cechy i korzyści
Nadanie postaci elektronicznej możliwie szerokiego zakresowi działań nadzorczych	<ul style="list-style-type: none"> – Wybrane systemy informatyczne: PORTAL, SNU (System Nadzoru Ubezpieczeń), SNO (System Nadzoru Obrotu), RAU (Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych) – Przyspieszenie i standaryzacja komunikacji, co przełoży się na zmniejszenie kosztów związanych z obowiązkami informacyjnymi względem nadzoru – Zmniejszenie ilości papierowej dokumentacji
Utworzenie w KNF pionu inspekcji	<ul style="list-style-type: none"> – Zmiana statutu UKNF i stworzenie z dniem 2 lipca 2010 r. pionu inspekcji – Kompleksowa analiza ryzyk w grupach finansowych – Skrócenie średniego czasu trwania inspekcji – Standaryzacja procedur inspekcyjnych w różnych sektorach rynku finansowego – Lepsze planowanie inspekcji w grupach finansowych – Szybszy przepływ informacji i wymiana doświadczeń między inspektorami
Ewidencja outsourcingu czynności bankowych i ubezpieczeniowych	<ul style="list-style-type: none"> – Eliminacja nieuzasadnionego raportowania nadzoru – Ograniczenie się przez banki i zakłady ubezpieczeń do prowadzenia ewidencji umów outsourcingowych

⁵ Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. 2006 nr 157 poz. 1119).

⁶ Ważną kwestią związaną z pakietem odbiurokratyzowania jest fakt, że przegląd regulacji i procedur nadzorczych pod kątem ich efektywności będzie miał charakter cykliczny (co trzy lata).

Nadzór nad funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi emitującymi niepubliczne certyfikaty inwestycyjne	<ul style="list-style-type: none"> – Rezygnacja z nieadekwatnych wymogów dla produktów „szytych na miarę” profesjonalnych inwestorów oczekujących większej elastyczności, a nie ochrony państwowego nadzoru – Mniejsze koszty i krótszy czas uruchomienia FIZ emitujących niepubliczne certyfikaty – Racjonalizacja nadzoru nad funduszami inwestycyjnymi – skupienie się na nadzorowaniu produktów masowych – funduszy otwartych
Odejście od państwowych egzaminów na maklerów i doradców inwestycyjnych	<ul style="list-style-type: none"> – Zwiększenie odpowiedzialności firm inwestycyjnych za jakość kadr – Wprowadzenie stałego monitorowania jakości kadr w miejsce państwowych licencji dla maklerów i doradców – Efektywniejszy nadzór nad rynkiem kapitałowym – czytelniejsza odpowiedzialność za naruszenia – Zwiększenie odpowiedzialności firm inwestycyjnych za jakość kadr – Dostosowanie do standardów międzynarodowych i rozwiązań, które sprawdziły się na polskim rynku bankowym – Skupienie się nadzoru na inspekcjach w firmach inwestycyjnych – pracownicy UKNF, którzy prowadzą obecnie sprawy związane z maklerami i doradcami będą mogli być oddelegowani do kontrolowania firm inwestycyjnych
Ograniczenie liczby aneksów do prospektów emisyjnych	<ul style="list-style-type: none"> – Mniejsze koszty emitentów i nadzoru – eliminacja większości postępowań związanych z zatwierdzaniem aneksów – Ograniczenie ilości nieistotnych informacji przekazywanych inwestorom – Wyrobienie u inwestorów nawyku zwracania uwagi na aneksy, które po zmianie będą zawierać tylko informacje istotne dla podjęcia decyzji inwestycyjnych
Ujednoczenie kategorii spraw zastrzeżonych do wyłącznej właściwości KNF działającej in gremio	<ul style="list-style-type: none"> – Zwiększenie liczby spraw, które mogą być przekazane w drodze upoważnienia do rozstrzygania Przewodniczącemu KNF – Szybsze rozstrzygnięcia w nadzorze spraw o charakterze technicznym – Odciążenie członków Komisji od podejmowania decyzji czysto formalnych
Rezygnacja z zezwoleń na prowadzenie rachunku i rejestru towarów giełdowych	<ul style="list-style-type: none"> – Ograniczenie kosztów związanych z wymogiem, który nie przynosi żadnych korzyści nadzorczych
Usprawnienie rejestracji pracowniczych programów emerytalnych (PPE)	<ul style="list-style-type: none"> – Uproszczenie weryfikacji wniosków, a co za tym idzie, usprawnienie procesu rejestracyjnego – Ujednoczenie układu redakcyjnego umów i ich standaryzacja
Wyłączenie obligatoryj-	<ul style="list-style-type: none"> – Uproszczenie procedury, a przez to ograniczenie ryzyk praw-

PRE-PRINT — wersja przed recenzją / version prior to peer review

Opublikowano w / Published in:

PL: Barembruch A. (2011). Wybrane aspekty organizacji i regulacji rynku doradztwa finansowego w Polsce w 2011 r. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 2/2 (s. 5-20). ISSN: 1732-1565

EN: Barembruch A. (2011). Selected aspects of the organisation and regulation of the financial advisory market in Poland in 2011. Papers and Materials of the Faculty of Management, University of Gdańsk, No. 2/2 (pp. 5-20). ISSN: 1732-1565

ności rozpraw adm. przed nałożeniem przez KNF kar pieniężnych	nych
Uruchomienie aplikacji „wnioski składane do UKNF	– Usprawnienie procesu składania i rozpatrywania wniosków – Ujednoczenie układu redakcyjnego wniosków i ich standaryzacja

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Pakiet odbiurokratyzowania rynku finansowego, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF), 21 grudnia 2010 r.

Z punktu widzenia działalności doradców finansowych najbardziej istotne są projektowane zmiany dotyczące ewidencji outsourcingu czynności bankowych i ubezpieczeniowych oraz odejście od państwowych egzaminów na maklerów i doradców inwestycyjnych.

Obecny kształt regulacji w zakresie outsourcingu czynności bankowych nakłada na banki i nadzór szczegółowe, czasochłonne i kosztowne obowiązki w zakresie raportowania tych czynności. UKNF zaproponował rozszerzenie katalogu czynności, których outsourcing nie wymaga zezwoleń KNF, a także zaproponował zastąpienie obowiązku zawiadamiania nadzoru o zamiarze zawarcia zmiany, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy outsourcingu, wymogiem prowadzenia przez bank ewidencji tego typu umów. Biorąc pod uwagę, że w latach 2008-2009 do KNF wpłynęło 10 tys. zawiadomień dotyczących umów outsourcingu, projektowana zmiana znacznie usprawni proces ich zawierania i obniży koszty.

Podstawowym założeniem propozycji UKNF dotyczącej odejścia od państwowego licencjonowania maklerów i doradców inwestycyjnych, jest zwiększenie odpowiedzialności firm inwestycyjnych za jakość kadr oraz wprowadzenie stałego monitorowania jakości kadr w miejsce państwowych licencji. W opinii UKNF po zmianach nadzór byłby bardziej efektywny. Po pierwsze, nadzór mógłby się skoncentrować na nadzorowaniu podmiotów, bo to ich działanie może generować ryzyko dla systemu finansowego. Po drugie, odpowiedzialność pracodawcy za działania pracownika byłaby silnym bodźcem do nadzoru nad jego pracą.

W opinii autora wskazana propozycja to przesuwanie odpowiedzialności przez państwo za ewentualnie ryzyka na rynku finansowym z nadzoru na podmioty nadzorowane. Zresztą UKNF nie ukrywa takiego faktu wskazując w pakiecie odbiurokratyzowania, że „po dwudziestu latach rynek kapitałowy w Polsce stał się na tyle rozwinięty, że państwo nie musi już zastępować rynku i brać na siebie odpowiedzialności za dobór kadr w podmiotach, które i tak nadzoruje. Firmy inwestycyjne są zainteresowane zatrudnianiem najlepszych pracowników, zwłaszcza, że ponoszą odpowiedzialność za naruszenie wymogów MiFID”. Oczywiście licencja nie gwarantuje, że osoba która ją uzyskała posiada wiedzę adekwatną do szybko zmieniających się warunków rynkowych ani, że będzie przestrzegać standardów etycznych. Jest natomiast, w opinii autora, elementem systemu kształcenia, który zapewnia pewien poziom i standard wiedzy w danym obszarze rynku finansowego, a także motywuje do nauki. W tym kon-

tekście rezygnacja z licencji, może oznaczać w dłuższym okresie obniżenie poziomu kompetencji i zaufania do niektórych zawodów.

Przedstawiony pakiet odbiurokratyzowania to rozwiązanie na poziomie krajowym. Tymczasem regulacje dotyczące działalności doradców finansowych na poziomie europejskim to przede wszystkim dyrektywa MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) oraz projekt dyrektywy w sprawie umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi.

3. Wybrane unijne regulacje i propozycje regulacji rynku doradztwa finansowego

3.1 Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych - MiFID

Nazwa MiFID to skrót od *Markets in Financial Instruments Directive* (Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych). Jest to dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady mająca na celu podwyższenie stopnia harmonizacji rynku usług finansowych w 27 krajach Unii Europejskiej, a także Islandii, Norwegii i Liechtensteinie. Celem dyrektywy jest zwiększenie ochrony konsumenta, przejrzystości działania firm inwestycyjnych, a także zapewnienie klientom otrzymywania usług na jednorodnych zasadach. MiFID tworzą 3 akty prawne:

- MiFID I - Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 kwietnia 2004 roku w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID),
- MiFID II - Dyrektywa Komisji 2006/73/WE z 10 sierpnia 2006 roku wprowadzająca środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy,
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2006 z 10 sierpnia 2006 roku wprowadzające środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zobowiązań przedsiębiorstw inwestycyjnych w zakresie prowadzenia rejestrów, sprawozdań z transakcji, przejrzystości rynkowej, dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy.

Wprowadzenie wymienionych dyrektyw wynikało ze zmian zachodzących na rynkach instrumentów finansowych, jak również z dążenia do integracji rynków w UE. Stworzyły one nowe ramy prawne dla świadczenia usług inwestycyjnych w UE poprzez zmianę warunków udzielania zezwoleń i prowadzenia działalności dla firm inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych. Jednocześnie z

PRE-PRINT — wersja przed recenzją / version prior to peer review

Opublikowano w / Published in:

PL: Barembruch A. (2011). Wybrane aspekty organizacji i regulacji rynku doradztwa finansowego w Polsce w 2011 r. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 2/2 (s. 5-20). ISSN: 1732-1565

EN: Barembruch A. (2011). Selected aspects of the organisation and regulation of the financial advisory market in Poland in 2011. Papers and Materials of the Faculty of Management, University of Gdańsk, No. 2/2 (pp. 5-20). ISSN: 1732-1565

regulacją praw klientów firm inwestycyjnych, MiFID nakłada pewne obowiązki na firmy świadczące usługi w zakresie doradztwa finansowego.

W Polsce przepisy związane z dyrektywą zostały wprowadzone w życie ustawą podpisaną przez Prezydenta we wrześniu 2009 roku⁷.

MiFID reguluje szeroki zakres usług inwestycyjnych oraz instrumentów finansowych, w szczególności: akcje, obligacje, instrumenty rynku pieniężnego i instrumenty pochodne. Przepisy MiFID mają zastosowanie w odniesieniu do wszystkich podmiotów świadczących usługi w zakresie inwestycji lub związanych z instrumentami finansowymi będącymi przedmiotem dyrektywy. Przepisom dyrektywy MiFID podlegają więc banki, biura maklerskie, dystrybutorzy funduszy inwestycyjnych i doradcy finansowi.

W tabeli nr 2 przedstawiono najważniejsze obszary regulacyjne MiFID wraz z ich charakterystyką. Do głównych zadań dyrektywy możemy zaliczyć: rozszerzenie zasady jednolitego paszportu (paszportyzacja), uaktualnienie i poszerzenie przepisów o ochronie praw inwestorów (klasyfikacja klientów), zwiększenie konkurencyjności, przejrzystości i adekwatności na rynku instrumentów finansowych, ujednoczenie zasad obsługi zleceń i przechowywania informacji na temat transakcji, wprowadzenie obowiązku "najlepszego wykonania".

Tabela 2. Najważniejsze obszary regulacji MiFID i ich charakterystyka

Obszar	Charakterystyka
Paszportyzacja	<ul style="list-style-type: none"> – Celem Komisji Europejskiej jest zapewnienie przedsiębiorcom inwestycyjnym równych możliwości dostępu do rynków w całej Wspólnocie – Dyrektywa rozszerza zasadę jednolitego paszportu. – Firma inwestycyjna uprawniona do prowadzenia działalności w rodzimym państwie po wprowadzeniu MiFID będzie mogła świadczyć usługi inwestycyjne lub prowadzić działalność inwestycyjną na terenie całej UE – Państwa członkowskie nie będą nakładać żadnych dodatkowych wymagań na przedsiębiorstwo inwestycyjne lub instytucję kredytową, a tym samym firmy te nie będą musiały uzyskiwać odrębnego zezwolenia od władz państwa, gdzie zamierzają działać
Klasyfikacja klientów	<ul style="list-style-type: none"> – Dyrektywa wprowadza nowe zasady klasyfikacji klientów i rozróżnia trzy kategorie klientów: klienci detaliczni, klienci profesjonalni i uprawnieni kontrahenci – Założenie, iż różnym typom klientów należy zapewnić inny poziom ochrony oraz przekazać odpowiednie informacje na temat produktów i usług inwestycyjnych świadczonych przez firmę inwestycyjną – Ocenianie wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego klientów ma na celu stwierdzenie czy mają odpowiednie przygotowanie do zawierania transakcji
Zasady	<ul style="list-style-type: none"> – Działanie w najlepiej pojętym interesie klienta jest kluczowym ele-

⁷ Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, (Dz. U. 2009 nr 165 poz. 1316).

obsługi zleceń	<p>mentem ochrony inwestora w ramach MiFID</p> <ul style="list-style-type: none"> – Świadcząc usługi inwestycyjne swoim klientom, firmy inwestycyjne zobowiązane są postępować uczciwie, sprawiedliwie i profesjonalnie oraz działać w najlepiej pojętym interesie swoich klientów – Wykonując zlecenia klientów firma inwestycyjna powinna podjąć wszelkie niezbędne działania w celu uzyskania możliwie najlepszych wyników dla swoich klientów, biorąc pod uwagę cenę, koszty, czas oraz prawdopodobieństwo zawarcia transakcji i jej rozliczenia, wielkość zlecenia, jego charakter i ewentualnie inne aspekty mające istotny wpływ na wykonanie zlecenia – Zlecenia należy wykonywać niezwłocznie, uczciwie i szybko – Do obowiązków należy także dokładne rejestrowanie zleceń, wykonywanie porównywalnych zleceń klientów kolejno i niezwłocznie oraz informowanie klientów detalicznych o wszelkich istotnych trudnościach w realizacji zleceń
Przejrzystość i adekwatność	<ul style="list-style-type: none"> – Firma inwestycyjna musi się upewnić, że usługa inwestycyjna lub instrument finansowy są adekwatne i stosowne (odpowiednie) dla klienta – Adekwatność oznacza co najmniej rozumienie produktu przez klienta, w szczególności wszelkich ryzyk związanych z danym produktem – W przypadku świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego oraz zarządzania portfelem potrzebna jest także ocena – zwłaszcza w przypadku klientów detalicznych – stosowności (odpowiedniości) produktu (uwzględniająca dodatkowo sytuację finansową i cele inwestycyjne klienta) – Wymagana jest ocena wiedzy i doświadczenia klienta w odniesieniu do produktów złożonych – Klient musi zdawać sobie sprawę z ryzyka towarzyszącego danej inwestycji – Instrumenty finansowe powinny być skonstruowane w taki sposób, aby klienci lub potencjalni klienci mogli zrozumieć charakter oraz ryzyko związane z usługą inwestycyjną oraz określonym rodzajem oferowanego instrumentu finansowego, a co za tym idzie, mogli podjąć świadome decyzje inwestycyjne
Przechowywanie danych na temat transakcji	<ul style="list-style-type: none"> – Dyrektywa nakłada obowiązek informowania klientów o zrealizowanych zleceniach, oraz obowiązek archiwizacji i przechowywanie wszystkich danych na temat transakcji – W celu zwiększenia przejrzystości oraz integralności rynku dyrektywa wymaga, aby przedsiębiorstwa inwestycyjne przechowywały wszystkie dane dotyczące zawieranych transakcji przez okres przynajmniej 5 lat – W przypadku transakcji zawieranych w imieniu klientów, zapisy obejmują wszelkie informacje i szczegółowe dane dotyczące tożsamo-

PRE-PRINT — wersja przed recenzją / version prior to peer review

Opublikowano w / Published in:

PL: Barembruch A. (2011). Wybrane aspekty organizacji i regulacji rynku doradztwa finansowego w Polsce w 2011 r. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 2/2 (s. 5-20). ISSN: 1732-1565

EN: Barembruch A. (2011). Selected aspects of the organisation and regulation of the financial advisory market in Poland in 2011. Papers and Materials of the Faculty of Management, University of Gdańsk, No. 2/2 (pp. 5-20). ISSN: 1732-1565

	<p>ści klienta oraz informacje wymagane zgodnie z dyrektywą Rady 91/308/EWG z dnia 10 czerwca 1991 r. w sprawie uniemożliwienia korzystania z systemu finansowego w celu prania brudnych pieniędzy</p> <ul style="list-style-type: none"> – Przedsiębiorstwa inwestycyjne, które realizują transakcje na instrumentach finansowych muszą możliwie najszybciej informować właściwe władze o dokonanych transakcjach (nie później, niż następnego dnia roboczego). – Informacje powinny zawierać dane dotyczące nazwy i ilości zakupionych lub sprzedanych instrumentów, daty i godziny realizacji transakcji, cen transakcyjnych oraz sposobów identyfikowania przedsiębiorstw inwestycyjnych, których to dotyczy
Gwarancja najlepszego wykonania	<ul style="list-style-type: none"> – Firmy inwestycyjne zobowiązane są do realizacji zleceń na warunkach najbardziej korzystnych dla klienta (best execution) – Państwa Członkowskie wymagają, aby przedsiębiorstwa inwestycyjne podjęły wszelkie właściwe kroki w celu uzyskania, podczas realizacji zleceń, możliwie najlepszych dla klienta wyników, uwzględniając cenę, koszty, bezwłoczność, prawdopodobieństwo realizacji oraz rozliczenie, wielkość, charakter lub wszelkiego rodzaju inne aspekty dotyczące realizacji zlecenia – Jednakże w każdym przypadku gdy klient przekazuje specjalne wskazania, przedsiębiorstwo inwestycyjne realizuje zlecenie według tych wskazań – Przedsiębiorstwa inwestycyjne zobowiązane są także do: dostarczenia klientom odpowiednich informacji o polityce realizacji zleceń, otrzymania uprzedniej zgody klienta na realizację zlecenia poza rynkiem regulowanym lub na platformie obrotu (MTF), otrzymania zgody klienta na przedstawioną politykę realizacji zleceń, udowodnienia klientom, że zrealizowały zlecenia zgodnie z polityką realizacji zleceń przyjętą przez przedsiębiorstwo, monitorowanie skuteczności uzgodnień i polityki

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych.

Zgodnie z wytycznymi wynikającymi z MiFIDu przedsiębiorstwa inwestycyjne, a w związku z tym również doradcy finansowi, zobowiązani są działać uczciwie, sprawiedliwie i profesjonalnie, zgodnie z najlepiej pojętymi interesami klientów. Informacje kierowane przez przedsiębiorstwo inwestycyjne do klientów powinny być rzetelne, nie budzące wątpliwości i nie wprowadzające w błąd. Ponadto informacje dotyczące instrumentów finansowych oraz proponowanych strategii inwestycyjnych powinny obejmować stosowne wytyczne oraz ostrzeżenia o ryzyku związanym z inwestycjami w takie instrumenty. Zobowiązuje to instytucje podległe MiFID do badania klientów m.in. pod względem doświadczenia w inwestowaniu, wiedzy o instrumentach finansowych, rozumienia produktu. Klient musi zdawać sobie sprawę z ryzyka towarzyszącego danej inwestycji. Instrumenty finansowe powinny być skonstruowane w taki sposób, aby klienci lub potencjalni klienci mogli zrozumieć charakter oraz ryzyko związane z usługą inwestycyjną oraz określonym rodzajem oferowanego

instrumentu finansowego i, co za tym idzie, mogli podjąć świadome decyzje inwestycyjne.

W literaturze i artykułach prasowych podaje się, że wymiernym skutkiem dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych było z jednej strony zwiększenie poziomu ochrony konsumenta, z drugiej wzrost kosztów działalności doradców finansowych [Kuk, 2010]. Zdaniem autora trudno oszacować czy nastąpił faktyczny wzrost ochrony i bezpieczeństwa konsumenta czy tylko potencjalny, wynikający ze spełnienia zwykłych, określonych wymogów formalnych.

3.2 Projekt dyrektywy w sprawie umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi

Komisja Europejska jest aktualnie w trakcie przygotowywania dyrektywy unijnej, w sprawie umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi⁸. To kolejny akt prawny, który będzie miał istotny wpływ na kształt i organizację rynku doradztwa finansowego. Projekt dyrektywy to reakcja KE na spadek zaufania klientów do systemu finansowego po kryzysie gospodarczym i tzw. bańce spekulacyjnej na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych, po której wielu klientów nie było w stanie ich spłacać. KE przytoczyła dane, z których wynika, że prawie 38 proc. mieszkańców UE ma problemy z porównaniem ofert banków, a 59 proc. ma trudności ze zrozumieniem sposobu funkcjonowania kredytów hipotecznych i ryzyka z nimi związanego [Rosik, 2011].

Celem dyrektywy jest po pierwsze, stworzenie skutecznego i konkurencyjnego jednolitego rynku dla konsumentów, kredytodawców i pośredników kredytowych, zapewniającego wysoki poziom ochrony dzięki umacnianiu zaufania konsumentów. Po drugie, celem jest wspieranie stabilności finansowej poprzez zapewnienie odpowiedzialnego funkcjonowania rynków kredytu hipotecznego.

Proponowane przez KE zmiany legislacyjne zakładają większą transparentność i porównywalność ofert kredytów mieszkaniowych pomiędzy bankami. Komisja Europejska chce także, aby zdolność kredytowa klientów oceniana była przez banki nie przez pryzmat przyszłej wartości nieruchomości, ale poprzez realną wypłacalność kredytobiorcy. Wśród proponowanych uregulowań prawnych w projekcie dyrektywy unijnej znalazł się także zapis o prawie kredytobiorcy do wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego.

Nie sposób wspomnieć o wszystkich proponowanych zmianach wynikających z projektu dyrektywy. Najważniejsze z nich zostały przedstawione w tabeli nr 3.

⁸ Nad projektem pracuje aktualnie jedna z komisji Parlamentu Europejskiego (*Economic and Monetary Affairs Comitee*). Uwagi do dokumentu można zgłaszać do 29 czerwca 2011 r. Głosowanie ostatecznej treści projektu ma nastąpić 12 lipca 2011 r.

Tabela 3. Najważniejsze obszary regulacyjne Projektu Dyrektywy w sprawie umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi

Obszar	Charakterystyka
Przedmiot i zakres	<ul style="list-style-type: none"> – Dyrektywa skupia się na konsumenckich kredytach hipotecznych i na niektórych wymogach ostrożnościowych i nadzorczych dotyczących kredytodawców i pośredników kredytowych – Głównym przedmiotem dyrektywy są nieruchomości mieszkalne, a nie nieruchomości komercyjne – Zakres dyrektywy, obejmujący umowy o kredyt zabezpieczone hipoteką lub innym zabezpieczeniem, kredyt na nabycie nieruchomości i niektóre umowy o kredyt mające na celu sfinansowanie remontu nieruchomości – Dyrektywa nie wyklucza możliwości rozszerzenia przez niektóre Państwa Członkowskie jej zakresu na innych beneficjentów, na przykład małe i średnie przedsiębiorstwa, a nawet na niektóre transakcje dotyczące nieruchomości komercyjnych
Obowiązki dotyczące prowadzenia działalności i minimalnych kompetencji	<ul style="list-style-type: none"> – Przy udzielaniu, pośredniczeniu w udzielaniu lub reklamowaniu kredytu, a w stosownych przypadkach przy świadczeniu usług dodatkowych na rzecz konsumentów, kredytodawca lub pośrednik kredytowy ma działać uczciwie, sprawiedliwie i profesjonalnie zgodnie z najlepszym interesem konsumenta – Sposób wynagradzania pośredników kredytowych przez kredytodawców oraz sposób wynagradzania swojego personelu przez pośredników kredytowych nie może naruszać ich obowiązku działania zgodnie z najlepszym interesem konsumenta
Reklama i marketing	<ul style="list-style-type: none"> – Wszelkie materiały reklamowe i marketingowe mają być uczciwe, jasne i niewprowadzające w błąd – Standardowe informacje dotyczą najważniejszych cech kredytu, a w przypadku kredytu zabezpieczonego hipoteką – ostrzeżenia o konsekwencjach dla konsumenta w przypadku niewypełnienia przez niego zobowiązań wynikających z umowy o kredyt – Przepisy te uzupełniają i rozszerzają obowiązki określone w dyrektywie 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym
Informacje udzielane przed zawarciem umowy	<ul style="list-style-type: none"> – Zobowiązanie kredytodawców, a w stosownych przypadkach również pośredników kredytowych, do udzielania konsumentowi informacji dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb na podstawie Europejskiego znormalizowanego Arkusza Informacyjnego (ESIS) – Wymogi zawarte w projekcie w znacznej mierze powielają dobrowolne zobowiązania określone w Europejskim dobrowolnym kodeksie postępowania w zakresie informacji udzielanych przed zawarciem umowy kredytu mieszkaniowego
Wymogi informacyjne dotyczące pośredników kredytowych	<ul style="list-style-type: none"> – Zobowiązanie pośredników kredytowych do ujawniania konsumentom przed rozpoczęciem świadczenia usług informacji dotyczących ich nazwy, statusu i powiązań z kredytodawcą, tak aby

wych	<p>zwiększyć przejrzystość pod kątem ewentualnego konfliktu interesów</p> <ul style="list-style-type: none"> – Zobowiązuje kredytodawców i pośredników kredytowych do udzielania konsumentom wyjaśnień dotyczących proponowanych umów o kredyt na etapie poprzedzającym zawarcie umowy, w zależności od poziomu wiedzy konsumenta na temat kredytów i jego doświadczenia w tym zakresie
Ocena zdolności kredytowej	<ul style="list-style-type: none"> – Zobowiązanie kredytodawcy do oceny zdolności konsumenta do spłaty kredytu, z uwzględnieniem jego sytuacji osobistej i w oparciu o wystarczające informacje – Nałożenie na kredytodawcę obowiązku odmowy udzielenia kredytu w przypadku negatywnych wyników oceny zdolności kredytowej
Obowiązek ujawnienia informacji przez konsumenta	<ul style="list-style-type: none"> – Wprowadzenie wymogu „odpowiedzialnego zaciągania kredytów”, wyrażającego się tym, że kredytobiorca musi udzielić wszelkich niezbędnych i prawidłowych informacji umożliwiających przeprowadzenie oceny zdolności kredytowej
Dostęp do baz danych i standard udzielania porad	<ul style="list-style-type: none"> – Wprowadzenie przepisów mających na celu zapewnienie kredytodawcom dostępu do informacji w odpowiednich bazach danych w sposób niedyskryminujący – Wprowadzenie standardów zapewniających, by w przypadku udzielania porad było jasne dla kredytobiorcy, że udzielane są porady, nie wprowadza się jednak obowiązku udzielania porad – Projekt wprowadza wymóg uwzględnienia wystarczającej liczby umów o kredyt na danym rynku oraz dostosowania udzielanych porad do profilu kredytobiorcy
Przedterminowa spłata	<ul style="list-style-type: none"> – Nakłada na Państwa Członkowskie obowiązek zapewnienia konsumentom prawa do spłaty kredytu przed wygaśnięciem umowy o kredyt, dając państwom członkowskim swobodę określania warunków wykonywania tego prawa, pod warunkiem że warunki te nie są nadmiernie uciążliwe.
Wymogi zawodowe mające zastosowanie do pośredników kredytowych	<ul style="list-style-type: none"> – Pośrednicy kredytowi cieszą się dobrą reputacją. – Warunkiem koniecznym jest brak adnotacji w rejestrach policyjnych lub innych odpowiednikach krajowych w związku z poważnymi przestępstwami przeciwko mieniu lub innymi przestępstwami związanymi z działalnością finansową i nie mogą na nich ciążyć uprzednie orzeczenia o upadłości chyba, że zostali oczyszczeni z zarzutów zgodnie z prawem krajowym – Pośrednicy kredytowi posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu obejmujące terytoria, na których oferują swoje usługi, lub inną porównywalną gwarancję odnoszącą się do odpowiedzialności wynikającej z zaniedbań zawodowych chyba, że takie ubezpieczenie lub porównywalna gwa-

PRE-PRINT — wersja przed recenzją / version prior to peer review

Opublikowano w / Published in:

PL: Barembruch A. (2011). Wybrane aspekty organizacji i regulacji rynku doradztwa finansowego w Polsce w 2011 r. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 2/2 (s. 5-20). ISSN: 1732-1565

EN: Barembruch A. (2011). Selected aspects of the organisation and regulation of the financial advisory market in Poland in 2011. Papers and Materials of the Faculty of Management, University of Gdańsk, No. 2/2 (pp. 5-20). ISSN: 1732-1565

	rancja są już zapewnione przez kredytodawcę lub inne przedsiębiorstwo, w imieniu którego działa pośrednik kredytowy lub na rzecz którego jest upoważniony do działania, lub przedsiębiorstwo to przejęło pełną odpowiedzialność za działania pośrednika
Zezwolenia, rejestracja i nadzór nad pośrednikami	<ul style="list-style-type: none"> – Ustanowienie zasad odnośnie ram regulacyjnych i ram nadzoru dla pośredników kredytowych – Ramy te przewidują udzielanie zezwoleń pośrednikom kredytowym i ich rejestrację, pod warunkiem spełnienia określonych wymogów dotyczących rozpoczęcia i prowadzenia działalności, a także ustanowienie systemu unijnego „paszportu” – Wymogi te mają zastosowanie do wszystkich pośredników kredytowych niezależnie od tego, czy są oni powiązani z kredytobiorcami, czy nie, aby zapewnić wysoki stopień profesjonalizmu w przedmiotowym sektorze. – Instytucje niekredytowe muszą podlegać odpowiednim procedurom udzielania zezwoleń, rejestracji i nadzoru – Powinno to zagwarantować, że wszyscy kredytodawcy, nawet jeśli nie są instytucjami kredytowymi, będą podlegać odpowiedniej regulacji i odpowiedniemu nadzorowi
Sankcje oraz rozstrzyganie sporów	<ul style="list-style-type: none"> – Zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia możliwości zastosowania odpowiednich administracyjnych środków lub sankcji w przypadku nieprzestrzegania przepisów dyrektywy – Zobowiązuje państwa członkowskie do ustanowienia pozasądowych organów odwoławczych na potrzeby rozstrzygania sporów między kredytodawcami a konsumentami i między pośrednikami kredytowymi a konsumentami

Zródło: Opracowanie własne na podstawie: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie umów o kredyt związanych z nieruchomością mieszkalnymi, Bruksela, dnia 31.3.2011 KOM(2011) 142 wersja ostateczna, 2011/0062 (COD).

Bezpośredni wpływ na przyszły kształt rynku doradztwa finansowego będą miały następujące propozycje legislacyjne.

Po pierwsze, nałożenie na pośredników kredytowych dodatkowych wymogów dotyczących ujawniania informacji jeszcze przed rozpoczęciem świadczenia swoich usług. Celem takich zmian jest zapewnienie możliwie największej przejrzystości i zapobieżenie nadużyciom wynikającym z ewentualnych konfliktów interesów podczas korzystania przez konsumentów z usług pośredników kredytowych. Ujawniane informacje powinny obejmować ich nazwę i powiązania z kredytodawcami, na przykład informacje, czy biorą oni pod uwagę produkty oferowane przez wielu różnych kredytodawców, czy tylko od niewielkiej ich liczby. Pośrednicy kredytowi, którzy nie są powiązani z jednym kredytodawcą lub grupą kredytodawców, powinni ponadto przekazywać konsumentom informacje o istnieniu prowizji płaconych przez kredytodawców, w których imieniu działają, oraz o ewentualnym zróżnicowaniu tych prowizji. Pośrednicy będą mieli zatem obowiązek dzielenia się z klientami informacją o

wynagrodzeniu za sprzedaż kredytu⁹. Zdaniem autora fakt, że pośrednicy będą musieli informować o swoich powiązaniach z instytucjami finansowymi i dodatkowo informować o wynagrodzeniu niewiele zmieni w jakości świadczonych usług. Problem informowania konsumenta po przekroczeniu pewnej bariery emocjonalnej stanie się prawdopodobnie kolejną formalnością. Zamiast obowiązku informowania klienta o wynagrodzeniu, lepiej byłoby zaproponować w ramach projektu dyrektywy takiego systemu ustalania wynagrodzeń pośredników kredytowych, by nie wpływał on negatywnie na obiektywność (np. plan premii Stern Stewart, bank premiowy) [Ehrbar, 2000].

Po drugie określenie wymogów zawodowych mające zastosowanie do pośredników kredytowych. Pośrednicy kredytowi zobowiązani będą do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu obejmujące terytoria, na których oferują swoje usługi, lub inną porównywalną gwarancję odnoszącą się do odpowiedzialności wynikającej z zaniedbań zawodowych. Zatem podobnie jak obecnie w przypadku brokerów ubezpieczeniowych, powyższa zmiana umożliwi klientom, w razie błędu, dochodzenie odszkodowania.

Po trzecie wymogi ostrożnościowe i nadzorcze w szczególności udzielanie zezwoleń pośrednikom kredytowym i nadzór nad nimi, a także obowiązek ich rejestracji. Zarówno osoby fizyczne, jak i firmy będą musiały być rejestrowane. Zgodnie z projektem pośrednicy kredytowi powinni być zarejestrowani we właściwym organie państwa członkowskiego, w którym mają miejsce zamieszkania lub główną siedzibę, pod warunkiem uprzedniego udzielenia zezwolenia zgodnie ze ściśle określonymi wymogami zawodowymi dotyczącymi ich kompetencji, nieposzlakowanej opinii i zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu. W celu wspierania zaufania konsumentów do pośredników kredytowych państwa członkowskie powinny dopilnować, by pośrednicy kredytowi, którym udzielono zezwolenia, podlegali ciągłemu i kompleksowemu nadzorowi właściwego organu w rodzimym Państwie Członkowskim. Takie wymogi powinny obowiązywać co najmniej na poziomie instytucji; państwa członkowskie mogą jednak doprecyzować, czy wymogi dotyczące udzielania zezwoleń, a następnie rejestracji, mają obowiązywać również indywidualnych pracowników zatrudnionych u danego pośrednika kredytowego.

⁹ W Polsce żadna duża firma doradztwa finansowego nie pobiera wynagrodzenia od klientów. Firmy nie będą musiały o tym informować podczas sprzedaży kredytu banku, z którym są powiązane. Ale będą musiały powiadomić o tym powiązaniu. Teraz działa w naszym kraju kilka tego rodzaju podmiotów. Właścicielem większości akcji Open Finance jest Getin Noble Bank, a Aspiro jest częścią grupy BRE. Expandera kontroluje Innova Capital, fundusz, który jest też właścicielem Meritum Banku [Rosik, 2011].

PRE-PRINT — wersja przed recenzją / version prior to peer review

Opublikowano w / Published in:

PL: Barembruch A. (2011). Wybrane aspekty organizacji i regulacji rynku doradztwa finansowego w Polsce w 2011 r. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 2/2 (s. 5-20). ISSN: 1732-1565

EN: Barembruch A. (2011). Selected aspects of the organisation and regulation of the financial advisory market in Poland in 2011. Papers and Materials of the Faculty of Management, University of Gdańsk, No. 2/2 (pp. 5-20). ISSN: 1732-1565

Zdaniem autora proponowane rozwiązanie można efektywnie przenieść na cały rynek doradztwa finansowego. Oznaczałoby to np. stworzenie krajowego rejestru osób fizycznych pracujących w przedsiębiorstwach zajmujących się doradztwem finansowym. Do tego też rejestru mogłyby napływać i być rozpatrywane skargi. Zamiast likwidowanej w ramach pakietu odbiurokratyzowania licencji na maklera, można by zmieniając zakres egzaminu wprowadzić licencję na pośrednika bankowego (kredytowego) i w tym celu wykorzystać już istniejące struktury w ramach KNF. Podmiot lub osoba znajdująca się w przyszłości w rejestrze pośredników kredytowych, pośredników bankowych, pośredników ubezpieczeniowych i dystrybutorów jednostek uczestnictwa mogłaby uzyskać status doradcy finansowego. Wyraźne naruszenie interesów klienta, łamanie zasad zawartym w kodeksie skutkowałoby skreśleniem z rejestru i zakazem wykonywania zawodu lub innymi konsekwencjami. Alternatywą dla tego systemu mogłoby być stworzenie sieci agencji certyfikujących, akredytowanych przy KNF.

Zakończenie

Kształt przedstawionych regulacji oraz projektów będzie miał istotny wpływ dla dalszego rozwoju rynku doradztwa finansowego w Polsce i pozostałych krajach UE.

Nakładanie dodatkowych bardzo szczegółowych obowiązków informacyjnych na doradców finansowych, licencjonowanie, zaostrzenie nadzoru czy wprowadzenie sankcji jednoznacznie wpisuje się w widoczny w Unii Europejskiej trend zwiększania ochrony konsumentów. Czy tego typu regulacje są potrzebne i właściwe? Zapewne tak. Jednak w opinii autora nie stanowią one remedium na wszystkie problemy. Nie wyeliminują z rynku tych doradców, którzy będą wykorzystywać luki w konstrukcjach produktów czy metodach oceny zdolności kredytowej, tak aby dopasować je do sytuacji klientów. Nie zastąpią zdrowego rozsądku przy decyzji klienta w zakresie zarządzania swoimi finansami. Takie sytuacje można by wyeliminować skutecznie na etapie konstrukcji produktu finansowego, wprowadzając odpowiednie ograniczenia czy normy ostrożnościowe. W ocenie autora nie powinno być sytuacji w której doradca finansowy będzie przejmował odpowiedzialność za finanse klienta, przynajmniej na obecnym etapie rozwoju rynku finansowego w Polsce. Teoretycznie funkcja przejmowania ryzyka jest przewidziana w działalności pośredników finansowych, ale co do zasady przejęcie ryzyka kosztuje. Ponieważ obecny model doradztwa finansowego nie przewiduje odpłatności za świadczone usługi, trudno będzie rozwiązać taki problem.

Literatura

1. Barembruch A. (2007), Pośrednicy finansowi w świetle teorii ekonomii, [w:] Kapitał intelektualny w realizacji celów Strategii Lizbońskiej, (red.) J. Bieliński, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

2. Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG.
3. Dyrektywa Komisji 2006/73/WE z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzająca środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy
4. Ehrbar A. (2000), EVA – Strategią tworzenia wartości przedsiębiorstwa, WIG-Press.
5. Gontarczyk K., Samcik M. (2008), Wolna amerykanka wśród doradców finansowych, *Gazeta Wyborcza*, 15.08.2008.
6. Hypostat 2008: A review of Europe's Mortgage and Housing Markets, Europejska Federacja Hipoteczna, listopad 2009
7. Kolińska-Dąbrowska M. (2009), Doradcy finansowi pod lupą, *Gazeta Wyborcza*, 31.08.2009.
8. Kuk M. (2010), Od dzisiaj obowiązuje MiFID. Klienci dowiedzą się więcej o oferowanych im produktach, *Gazeta Prawna*, 17.06.2010.
9. Makosz A. (2008), Doradcy nie ponoszą odpowiedzialności za złe inwestycje, *Gazeta Prawna*, 21.01.2008.
10. Marczuk B. (2010), Dłuższe życie, niższe świadczenia – nowa propozycja zmian w systemie emerytalnym, *Gazeta Prawna*, 6.04.2010
11. Rosik P. (2011), Rewolucja w pośrednictwie finansowym, *Parkiet*, 15.04.2011.
12. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzające środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zobowiązań przedsiębiorstw inwestycyjnych w zakresie prowadzenia rejestrów, sprawozdań z transakcji, przejrzystości rynkowej, dopuszczania instrumentów finansowych do obrotu oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy.
13. Snowacka E. (2007) KNF będzie certyfikować doradców finansowych, *Gazeta Finansowa*, 21.09.2007.
14. Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. 2006 nr 157 poz. 1119).
15. Wniosek Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi (KOM/2011/0142 wersja ostateczna - COD 2011/0062)

PRE-PRINT — wersja przed recenzją / version prior to peer review

Opublikowano w / Published in:

PL: Barembruch A. (2011). Wybrane aspekty organizacji i regulacji rynku doradztwa finansowego w Polsce w 2011 r. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 2/2 (s. 5-20). ISSN: 1732-1565

EN: Barembruch A. (2011). Selected aspects of the organisation and regulation of the financial advisory market in Poland in 2011. Papers and Materials of the Faculty of Management, University of Gdańsk, No. 2/2 (pp. 5-20). ISSN: 1732-1565

Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów organizacji i regulacji rynku doradztwa finansowego w Polsce w 2011 roku. Treść artykułu koncentruje się na identyfikacji podstawowych problemów związanych z rozwojem rynku doradztwa finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem kontrowersji dotyczących form ewentualnego nadzoru, a także organizacji tego rynku. W artykule dokonano przeglądu najważniejszych regulacji prawnych i innych projektów mających wpływ na przyszły kształt rynku doradztwa finansowego w Polsce.

Selected aspects of organization and regulation of the financial advice market in Poland in 2011

The aim of the article is to discuss selected aspects of organization and regulation of the financial advice market in Poland in 2011. The article focuses on the identification of basic problems connected with the development of the financial advice market, with particular reference to the controversies concerning forms of potential supervision as well as organization of this market. The considerations of this paper are mainly of theoretical nature but many issues mentioned in the article take on a practical dimension as well.